

تجزیه و تحلیل ارتباطات لایه انتقال و ظایف آن و بررسی چالش ها و تکامل پروتکل های این لایه

علی مسعودی¹، مهدی فرجی²

1- کارشناسی ارشد مهندسی مکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2- کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب mahdi.faraji@gmail.com

چکیده

لایه انتقال از ارتباطاتی که بین دو دستگاه ایجاد می شود به خوبی مراقبت می کند. علاوه بر این، کنترل جریان و خطا را نیز بر عهده دارد که باعث می شود نقل و انتقال داده ها به صورت بسیار کارآمد و موفق انجام پذیر باشد. در واقع با کنترل جریان بهترین سرعت برای انتقال انتخاب می شود. به معنی ساده تر کاربر با اتصال بسیار سریع، از سمت دیگر اتصال های کند را مورد تاثیر قرار نمی دهد. برای کنترل کردن خطاهای احتمالی، دستگاه دریافت کننده داده ها را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که انتقال با موفقیت صورت نگیرد درخواست ارسال دوباره انجام می شود. در شبکه های رایانه ای، لایه انتقال سرویس های ارتباطی مبدأ به مقصد را برای برنامه های کاربردی موجود در معماری لایه بندی شده پروتکل ها و اجزاء شبکه فراهم می آورد. لایه انتقال سرویس های مطمئنی از قبیل پشتیبانی از جریان داده اتصال گرا، قابلیت اطمینان، کنترل جریان و تسهیم یا مالتی پلکسینگ را ارائه می نماید. در طول سال ها، اینترنت با تکنولوژی های ارتباطی در دسترس جدید، برای شبکه ها و دستگاه های ثابت و سیار، رشد چشمگیر از نظر عملکرد، افزایش پایدار نرخ داده های دسترس غنی شده است. جامعه پژوهش اینترنت هنوز هم برای تکامل پروتکل های لایه انتقال از نظر تطبیق با قابلیت های شبکه های مدرن، به منظور بهره برداری کامل از مزایای تکنولوژی های ارتباطی جدید تلاش می کند. در این مقاله لایه انتقال، پروتکل های انتقال اخیر، پروتکل انتقال کنترل جریان، چالش ها و... مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بسته، شبکه، پروتکل، لایه انتقال، پشته، پهنای باند.

لایه انتقال، لایه 4 مدل ارتباطات (OSI) Open Systems Interconnection است. وظیفه آن اطمینان از رسیدن دقیق و قابل اعتماد بسته‌های داده بین فرستنده و گیرنده است. لایه انتقال اغلب از TCP یا User Datagram Protocol (UDP) استفاده می‌کند. در مدل شبکه TCP/IP، لایه انتقال بین لایه برنامه و لایه شبکه قرار دارد. در مدل OSI، لایه انتقال بین لایه شبکه و لایه جلسه قرار دارد. لایه شبکه مسئول گرفتن بسته‌های داده و ارسال آن‌ها به کامپیوتر صحیح است. سپس لایه انتقال، بسته‌های دریافتی را می‌گیرد، آن‌ها را برای خطاها بررسی می‌کند و آن‌ها را مرتب می‌سازد. سپس آن‌ها را به لایه جلسه برنامه درست اجرایی بر روی کامپیوتر می‌فرستد. حالا لایه جلسه، بسته‌های به خوبی فرمت شده را می‌گیرد و آن‌ها را برای داده‌های برنامه استفاده می‌کند. برای تصویرسازی لایه انتقال، تصور کنید کامپیوتر مانند یک شرکت بزرگ با بسیاری از بخش‌ها است. بسته‌های داده مانند نامه‌ها هستند. لایه شبکه مانند سرویس پستی است که نامه‌ها را به آدرس صحیح شرکت می‌رساند. لایه انتقال مانند اتاق پست شرکت است. این اتاق نامه‌ها را دریافت می‌کند و بازرسی اولیه را انجام می‌دهد. هر نامه‌ای که در طول حمل و نقل آسیب دیده یا به آدرس اشتباه تحویل داده شده، آن را به فرستنده گزارش می‌دهد. سپس نامه‌ها را بر اساس بخش‌ها مرتب می‌کند، آن‌ها را بر اساس زمان از قدیمی‌ترین به جدیدترین مرتب می‌سازد و سپس آن‌ها را درون شرکت به بخش صحیح تحویل می‌دهد. بخش، یا در این مورد برنامه، سپس نامه‌ها را می‌گیرد تا آن‌ها را بخواند و می‌تواند درکی از مکاتبات رفت و برگشتی پیدا کند و هر کاری که از نامه لازم است انجام دهد. قابلیت‌های در حال افزایش شبکه ایجاد نوع جدیدی از اپلیکیشن‌ها را امکان پذیر کرده است، رشد نمایی ترافیک چند رسانه ای یا بلادرنگ بدون پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر غیر ممکن بوده است. با پیشرفت شبکه به سمت 5G، نوع جدیدی از اپلیکیشن‌ها، مانند واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) یا رانندگی خودکار، نیازمند شبکه‌های بیشتر و محدودیت‌های کیفیت خدمات (QoS) سفت و سخت تر هستند. این، با افزایش ناهمگونی شبکه‌ها، نقش پروتکل انتقال را مهم تر، و چالش برانگیز تر کرده است. برآستی، عملکرد انتها به انتها و کیفیت تجربه (QoE) کاربران تا حد زیادی به تعامل میان اپلیکیشن‌ها، لایه انتقال و شبکه اصلی مربوط است. به خصوص، لایه انتقال، که مسئول مدیریت ارتباطات انتها به انتها بر روی چند هاب شبکه است، باید به منظور بهره مندی کامل کاربران از نوآوری‌های فوق الذکر تکامل یابد. به هر حال، تعدادی از فاکتورها یا عامل‌ها مانع از این می‌شوند که راه حل‌های جدید در لایه انتقال، در سال‌های اخیر به صورت گسترده پذیرفته شوند، جامعه پژوهشی قصد دارد که با این محدودیت‌ها مقابله کند و راه حل‌های نوآورانه را به منظور تاثیر گذاری قابل توجه بر عملکرد اینترنت شناسایی کند.

لایه انتقال

لایه انتقال "Transport layer" در مدل OSI، داده‌ها را از لایه نشست "session" می‌گیرد و به لایه شبکه منتقل می‌نماید. لایه انتقال همچنین بسته‌ها را بازگشایی می‌نماید، سرعت انتقال را مدیریت می‌کند و ارتباط امن و شفاف بین دو سیستم را تضمین می‌نماید. لایه انتقال "Transport layer" چهارمین لایه در مدل OSI می‌باشد و ارتباط بین دو سیستم را از طریق یک انتقال مداوم، ایمن و شفاف به شکل انتها به انتها تسهیل می‌نماید. لایه انتقال همچنین مسئول جلوگیری از ازدحام "congestion" است. مدل OSI استانداردی است که جهت ایجاد ارتباط بین دو دستگاه نهایی در یک شبکه استفاده می‌شود، حتی اگر مشارکت کنندگان از نرم‌افزار یا سخت‌افزار متفاوتی بهره ببرند. این مدل برای اولین بار در دهه 1970 توسعه یافت و برای اولین بار در سال 1983 منتشر شد. این مدل از هفت لایه مختلف تشکیل شده است که هر یک بر روی دیگری طراحی شده است.

وظایف لایه انتقال

کلیت وظیفه این است که لایه برنامه را از نیاز به نگرانی در مورد جزئیات فنی معاف کند. این کار را با فراهم کردن ارتباط از ابتدا تا انتها، قابلیت اطمینان، کنترل جریان، آدرس‌دهی و چندگانه‌سازی انجام می‌دهد:

- ارتباط از ابتدا تا انتها: توانایی لایه انتقال در فراهم کردن یک راه برای برنامه برای ارسال و دریافت یک جریان داده است. لایه شبکه جریان داده را به بسته‌هایی تقسیم می‌کند که بر روی شبکه ارسال می‌شوند و در سمت دیگر داده‌ها را مجدداً سازماندهی می‌کند. اگر بسته‌های داده به ترتیب نادرست برسند، با استفاده از شماره‌گذاری قطعه می‌توان آن‌ها را مرتب کرد و داده‌ها را به ترتیب صحیح ارائه داد.
- قابلیت اطمینان: توانایی در اصلاح خطاهایی که می‌تواند در طول انتقال داده بر روی شبکه رخ دهد. اگر داده‌ها به طور تصادفی در حین انتقال تغییر کنند، اصلاح خطا و checksum ها آن را تشخیص می‌دهند. اگر یک بسته گم شود، تشخیص داده شده و مجدداً ارسال می‌شود. اگر یک بسته تکرار شود، می‌توان آن را تشخیص داد و حذف کرد. همچنین می‌تواند تأییدیه دریافت بسته‌ها را برای تحویل مطمئن ارسال کند. برخی از پروتکل‌ها پیامی را ارسال می‌کنند اگر بسته دریافت نشود یا خراب باشد.
- کنترل جریان: توانایی لایه انتقال در جلوگیری از ارسال بیشتر از داده‌هایی که می‌توان به طور قابل اعتماد منتقل کرد. این می‌تواند داده‌های ارسالی و دریافتی را در بوفری نگه دارد تا زمانی که ظرفیت کافی شبکه برای عبور از آن وجود داشته باشد. اگر بوفری گیرنده پر شود، می‌تواند نرخ ارسال را کاهش دهد. همچنین کنترل ازدحام را پیاده‌سازی می‌کند. اگر شبکه با پیام‌های زیادی از نوع retransmit سرازیر شود، سراسره می‌شود و نمی‌تواند بازیابی شود. کنترل ازدحام از این اتفاق جلوگیری می‌کند با استفاده از تایمرهای retransmission پویا و شروع کند.
- آدرس‌دهی: توانایی ارتباط با برنامه صحیح روی کامپیوتر است. آدرس‌دهی معمولاً از درگاه‌های شبکه استفاده می‌کند تا هر برنامه ارسالی و دریافتی را به یک شماره درگاه خاص روی دستگاه اختصاص دهد.
- چندگانه‌سازی: توانایی برای هر تعداد برنامه برای استفاده از هر تعداد اتصال شبکه است. به عنوان مثال، یک کامپیوتر معمولی ممکن است فقط یک اتصال شبکه Ethernet داشته باشد اما در همان زمان چندین اتصال به اینترنت داشته باشد، مانند یک مرورگر وب، پخش ویدئو و یک مشتری ایمیل. در مقابل، یک سرور بزرگ ممکن است فقط یک برنامه داشته باشد، مانند یک سرور SQL، اما دو اتصال فیزیکی Ethernet داشته باشد تا به اندازه ممکن بیشترین پهنای باند را فراهم کند. لایه انتقال اطمینان حاصل می‌کند که هر برنامه مقدار منصفانه‌ای از اتصالات شبکه مشترک را دریافت کند.

پروتکل‌های انتقال

در این بخش، بر تشریح سه پروتکل انتقال به تازگی پیشنهاد شده تمرکز میکنیم: QUIC, SCTP and DCCP. به طور خاص، ویژگی‌های اصلی هر پروتکل را تشریح میکنیم، و با توجه به TCP نوآوری‌های آن را مطرح می‌کنیم. جدول 1 مشخصه‌های اصلی این پروتکل‌ها را، همراه با اسناد IETF مرتبط و برخی از جزئیات اجرایی آن‌ها خلاصه میکند. بحث بر مکانیزم‌های کنترل ازدحام می‌تواند توسط این پروتکل‌ها استفاده شود و بسط‌های چند مسیره اخیر در زیر بخش بعدی ارائه شده است.

جدول 1: خلاصه ای از ویژگی‌های اصلی پروتکل‌های انتقال اخیر که در این مقاله بررسی شده اند (SCTP, QUIC and DCCP). ما

همچنین یک بررسی بر پروتکل‌های TCP و UDP قبلی به عنوان مقایسه آورده ایم.

پروتکل	RFC یا پیش نویس	ویژگی‌ها	اجراها	بسط‌های چند مسیری
QUIC	[24], [48]	جریان بایتی، کنترل جریان و ازدحام، قابلیت اعتماد، چند جریانی، ادغام با TLS، ایجاد ارتباط RTT صفر	فضای کاربر، کتابخانه‌های متعدد در دسترس هستند	QUIC چند مسیری، تشریح شده در V-B
SCTP	[12]	جریان بایتی، کنترل جریان و ازدحام، قابلیت اعتماد، چند جریانی، multihoming	کرنل سیستم عامل	CMT-SCTP تشریح شده در V-B
DCCP	[23], [53], [54]	مبتنی بر دیتاگرام، کنترل ازدحام	کرنل سیستم عامل	MP-DCCP تشریح شده در V-B
TCP	[1], [55]	جریان بایت، کنترل جریان و ازدحام، قابلیت اعتماد	کرنل سیستم عامل	MPTCP تشریح شده در V-A
UDP	[3]	مبتنی بر دیتاگرام، بهترین تلاش	کرنل سیستم عامل	خیر

شکل 1: پشته پروتکلی با QUIC و TCP

یک ارتباط اینترنتی UDP سریع (QUIC)

QUIC (Quick UDP Internet Connections) یک پروتکل انتقال داده جدید برای اینترنت است که توسط گوگل توسعه یافته .

QUIC تعدادی از مشکلات لایه انتقال و لایه اپلیکیشن را که توسط برنامه‌های مدرن وب تجربه می‌شود ، بدون نیاز به ایجاد تغییر توسط

برنامه نویسان اپلیکیشن های مربوطه حل می کنند QUIC. بسیار شبیه به TCP+TLS+HTTP/2 است، اما بر روی UDP پیاده سازی شده است. داشتن QUIC به عنوان یک پروتکل فضای کاربر مستقل، به نوآوری هایی منجر می شود که با پروتکل های موجود امکان پذیر نیستند، زیرا تمامی این پروتکل ها توسط مشتریان قدیمی و جعبه های میانی مختل می شوند QUIC. یک مکانیزم انتقال لایه کاربرد یا اپلیکیشن است که توسط گوگل در سال 2013 معرفی شده و در حال حاضر برای استانداردسازی توسط IETF در نظر گرفته شده است. QUIC در کرنل اجرا نمی شود، اما به عنوان یک کتابخانه فضای کاربر یا در خود اپلیکیشن اجرا می شود، و بر UDP به عنوان پروتکل انتقال اصلی تکیه می کند. انگیزه های اصلی مربوط به معرفی QUIC در بحث شده است. در حالی که گزینه های متعددی برای TCP در لایه انتقال پیشنهاد شده اند، پذیرش آنها خیلی گسترده نیست، با توجه به موارد استخراج شده ناشی شده از جعبه های میانی در شبکه ای که بسته ها از پروتکل های مجهول را دور می اندازد، برای مثال پروتکل هایی که از TCP و یا UDP متفاوت هستند. QUIC بسته های خود را در دیتاگرام های UDP کپسوله می کند، بنابراین از بیشتر ناسازگاری ها با جعبه های میانی اجتناب می کند. همانطور گفته شد، در TCP در کرنل اجرا می شود، و هر تغییر یا الگوریتم کنترل ازدحام جدید نیازمند یک به روز رسانی سیستم عامل است، که همیشه امکان پذیر نیست. سرانجام، از نظر طراحی پروتکل، QUIC حل مسئله HoLTCIP را که در بخش II-C تشریح شد را هدف قرار می دهد، و تاخیر دست تکان دادن در آغاز ارتباط را کاهش می دهد.

شکل 2: رویه های ایجاد اتصال. فلش های آبی نشان دهنده دست دادن TCP یا QUIC هستند، فلش های سیاه نشان دهنده دست دادن رمزنگاری هستند. فلش قرمز اولین انتقال داده است.

عملکرد QUIC : با توجه به اهداف طراحی امیدوار کننده QUIC، عملکرد آن خیرا تحت نظر قرار گرفته است، حتی اگر پروتکل هنوز کاملا توسط IETF مشخص نشده باشد. تا به امروز، پروتکل QUIC در سرورهای گوگل اجرا شده است، و در سمت کلاینت، در Google Chrome و در برخی از اپلیکیشن‌های موبایل مانند YouTube or Google Search اجرا شده است. در سال 2017 این 7٪ ترافیک اینترنت را به خود تخصیص می‌دهد، و بیش از 30٪ Google's egress traffic را نیز به خود تخصیص می‌دهد. یک تحلیل دقیق تر از استقرار QUIC آورده شده است، که نشان می‌دهد که تعداد نقاط انتهایی شامل QUIC در حال افزایش است، به لطف استقرارهای Google و Akamai، در حالی که ترافیک به شدت توسط گوگل و خدمات آن پوشش داده می‌شود، با توجه به TCP/HTTPS در سپتامبر 2017 همراه با ستون فقرات MAWI به سهم 6.7٪ می‌رسد، که در شکل 3 نشان داده شده است و در یک ISP موبایل به 9.1٪ می‌رسد. نویسندگان به یک مشکل ممکن در پایداری بلند مدت با توجه به به روزرسانی‌های سازگار پروتکل اشاره کردند.

شکل 3: درصد ترافیک بر QUIC نسبت به پروتکل‌های دیگر در ستون فقرات MAWI در طول 2017.

پروتکل انتقال کنترل جریان (SCTP)

(SCTP) مخفف Stream Control Transmission Protocol به معنای پروتکل انتقال کنترل جریان، یک پروتکل شبکه اتصال گرا برای انتقال چندین جریان داده به طور همزمان بین دو نقطه پایانی است که در یک شبکه کامپیوتری اتصال برقرار کرده اند. گاهی اوقات به عنوان پروتکل کنترل انتقال نسل بعدی یا (TCPng (next-generation Transmission Control Protocol شناخته می‌شود، SCTP پشتیبانی از اتصال تلفنی از طریق اینترنت را آسان می‌کند.

SCTP یک پروتکل لایه انتقال پروتکل اینترنت (IP) است. این امر انتقال داده‌های قابل اعتماد و متوالی را تضمین می‌کند به طوری که واحدهای داده ارسال شده از طریق شبکه به طور کامل و به ترتیب مناسب به برنامه یا کاربر در نقطه پایانی می‌رسند. برای برخی از ارسال‌ها، مانند یک فایل یا رکورد، این حفظ توالی ضروری است.

SCTP یک پروتکل استاندارد (درخواست برای نظرات 2960) است که توسط گروه کاری منطقه حمل و نقل (TSVWG) از گروه کاری مهندسی اینترنت (IETF) توسعه یافته است. هدف این گروه توسعه سیستمی شبیه به شبکه سوئیچینگ سیستم سیگنالینگ تلفن (7)

(SS7 برای حمل سیگنال های کنترل تماس با استفاده از شبکه های IP بود TSVWG و IETF SCTP را به عنوان یک پروتکل استاندارد برای انتقال سیگنال های کنترل تماس یک شبکه سوئیچینگ تلفنی SS7 به سیگنال ها با استفاده از شبکه های IP توسعه دادند SCTP، که در تعریف شده است، یک پروتکل سیگنالینگ استاندارد است که توسط گروه کاری IETF Signaling Transport توسعه داده شده است که بعدها در یک پروتکل با هدف عمومی در لایه انتقال تکامل یافت. با این حال در گروه کاری عرصه انتقال IETF(TSVWG) حفظ شده است. مانند TCP، در کرنل سیستم عامل اجرا می شود، و یک سرویس انتقال داده قابل اعتماد، نقطه به نقطه، ارتباط گرا را بر روی شبکه های IP فراهم می کند. SCTP به خصوص به صورت TCP دوستانه طراحی شده است، و کنترل ازدحام مبتنی بر پنجره خود، تشخیص خطا و مکانیزم های انتقال مجدد را به اشتراک می گذارد. با این وجود، SCTP نیز از چند ویژگی جدید تشکیل شده است، مانند:

• **Multihoming**—تازمانی که یک ارتباط TCP بین دو سوکت (که توسط آدرس IP و شماره پورت شناخته می شود) در دو هاست برقرار شود، یک ارتباط SCTP می تواند در چند آدرس IP گسترده شود و احتمالاً چندین نوع لینک را در شبکه شامل می شود. برای هر کلاینت، یک آدرس اولیه برای تبادل داده استفاده می شود، و سرورهای دیگر در مورد شکست لینک یا خطای شبکه به عنوان بک آپ استفاده میشوند، که دسترس پذیری بالاتر را بدون وقفه در انتقال داده فراهم میکند. بسته های دوره ای به آدرس بک آپ ارسال میشوند تا وضعیت لینک را بررسی کنند، و انتقال مجدد بسته های گم شده میتواند با استفاده از آدرس بک آپ صورت گیرد.

• چند جریانی (multistreaming): مانند QUIC، SCTP قابلیت های چند جریانی را مطرح میکند. با استفاده از اصطلاحاتی از ، تعریف یک جریان SCTP به عنوان جریان داده منطقی در یک رابطه SCTP امکان پذیر است. SCTP سپس جداسازی داده لایه اپلیکیشن در زیرجریان های متعدد را، برطبق اپلیکیشن های خاصی که بسته هایی را تولید میکنند اجازه میدهد. توالی و تحویل به صورت مستقلی در هر زیر جریان اجرا میشود، بنابراین بر مسئله HoL blocking که قبلاً توضیح داده شد غلبه میکند. علاوه بر این، تحویل در هر جریان به شدت به صورت پیش فرض به ترتیب صورت میگیرد، مانند TCP، اما در صورت لزوم تحویل غیرترتیبی نیز امکان پذیر است.

برای بهبود عملیات و امنیت ایجاد و قطع ارتباط کمی از TCP متفاوت است. یک مکانیزم کوکی در طول دست تکان دادن 4 باره اولیه مانع از حملات جعل هویت و ایجاد سیل میشود؛ علاوه بر این ارتباطات نیمه بسته در جایی که یک نقطه انتهایی مجاز به ارسال داده است هنوز مجاز نیست.

C. پروتکل کنترل ازدحام دیتاگرام (DCCP)

DCCP، پروتکلی است که UDP را با توابع اتصال گرا یا ارتباط گرا مانند کنترل ازدحام تقویت میکند، و در عین حال ساختار پیام گرای آن را حفظ می‌کند. مانند UDP نرمال، این تحویل قابل اعتماد را تضمین نمی‌کند، و بسته‌ها می‌توانند بدون ترتیب تحویل داده شوند. بنابراین، یک گزینه مناسب برای انتقال در اپلیکیشن‌هایی است که به قابلیت اعتماد نیازی ندارند، و نیاز به اجرای مکانیزم کنترل ازدحام هم ندارند. دلیل اصلی اینکه چرا این پروتکل معرفی شده است رشد سریع اپلیکیشن‌های تاخیر گرا با تکیه بر ارتباطات UDP است، مانند بازی‌های آنلاین یا تلفن‌های IP. این اپلیکیشن‌های بلادرنگ نمی‌توانند تاخیرهای ایجاد شده توسط مکانیزم‌های قابلیت اعتماد را تحمل کنند، و اما هنوز برای مطابقت و اجتناب از جریان‌های TCP choking در زمان اشتراک گذاری یک گلوگاه با آن‌ها نیازمند اجرای کنترل ازدحام هستند. DCCP یک فریم ورک متداول را ارائه می‌دهد که می‌تواند کنترل ازدحام را برای این اپلیکیشن‌ها اجرا کند، اما به مکانیزم‌های جدید اجازه می‌دهد که به یک روش سراسر اجرا شوند.

DCCP یک ارتباط دو طرفه را ایجاد می‌کند، که به لحاظ منطقی از دو ارتباط یک طرفه تشکیل شده است. با توجه به اینکه این یک پروتکل انتقال غیرقابل اعتماد است، DCCP انتقال مجدد را اجرا نمی‌کند. با این وجود، نیاز است که برای تشخیص بسته‌های گم شده کنترل ازدحام را اجرا کند. بنابراین، پروتکل ACK‌های تجمعی ندارد، اما شماره توالی هر بسته اجازه تشخیص اینکه آیا دیتاگرامی گم شده است یا نه را می‌دهد. ACK‌ها نیز تایید می‌شوند، با استفاده از همان مکانیزم، و این مسئله اجرای کنترل ازدحام را در این بسته‌های بازخورد اجازه می‌دهد. ویژگی ارتباطی (مانند مکانیزم‌های امنیتی، یا الگوریتم‌های کنترل ازدحام)، باید در زمان ایجاد ارتباط، با استفاده از فیلدهای کنترلی تعبیه شده در سرآیندهای DCCP بررسی شوند. بنابراین، تنظیم کنترل ازدحام در هر ارتباط انتها به انتهای واحدامکان پذیر است. DCCP ارائه ECN را اجازه می‌دهد، اما از اعلان ازدحام شبکه بدون لزوماً ثبت بسته‌های از دست رفته حمایت می‌کند.

چالش‌ها

پروتکل‌های ارائه شده در این بخش در تلاش برای حل تعدادی از مسائل و چالش‌های مربوط به TCP مطرح شده اند. با این وجود، هنوز مشکلات اصلی مربوط به پذیرش گسترده در اینترنت وجود دارد، که همانطور که بحث شد، با تغییر در تجهیزات شبکه برطرف می‌شود. QUIC یک جهت امیدوار کننده را به لطف یک پیاده سازی فضای کاربر، و پشتیبانی از ارائه دهندگان محتوای وب اصلی، مانند گوگل در پیش گرفته است.

سرعت و تأخیر: فرآیند سه مرحله ای (Three-Way Handshake) برای برقراری اتصال می‌تواند زمان بر باشد و در نتیجه تأخیر در شروع انتقال داده‌ها ایجاد کند. نیاز به تأیید دریافت (ACK) برای هر بسته می‌تواند باعث افزایش تأخیر در انتقال داده‌ها به ویژه در شبکه‌های با تأخیر بالا شود.

مصرف منابع: برای مدیریت اتصالات و اطمینان از تحویل صحیح داده ها نیاز به ذخیره سازی اطلاعات مربوط به هر اتصال دارد. این می تواند منجر به مصرف بالای حافظه و منابع پردازشی شود. هدر TCP به خودی خود دارای اطلاعات اضافی است که می تواند بر روی پهنای باند به ویژه در انتقال داده های کوچک تأثیر بگذارد.

کنترل ازدحام: در شرایطی که شبکه شلوغ است، الگوریتم های کنترل ازدحام ممکن است باعث کاهش سرعت انتقال شوند. این می تواند منجر به کاهش کارایی در شبکه های با ترافیک بالا شود.

مشکلات امنیتی: پروتکل TCP به دلیل ویژگی های اتصال گرایی خود، می تواند هدف حملات DDoS قرار گیرد. این حملات می توانند با ایجاد اتصالات جعلی و مصرف منابع سرور به عملکرد آن آسیب برسانند.

محدودیت های آدرس دهی: محدودیت در تعداد اتصالات: با توجه به این که هر اتصال TCP نیاز به یک شماره پورت منحصر به فرد دارد، تعداد اتصالات همزمان به تعداد پورت های موجود محدود می شود.

دیگر روند مهم در QUIC و SCTP پشتیبانی از به روزرسانی ها در لایه IP و یا multi-homing است، لذا ارتباط آنها به انتها تا زمانی که نقطه انتهایی آدرس IP خود را تغییر نداده است نیازی نیست شکسته شود. این یک ویژگی سودمند در یک شبکه بی سیم به شدت سیار است، که در آن کاربر ممکن است به صورت مکرر در شبکه های مختلف گذر کند. علاوه بر این، SCTP، QUIC و DCCP به عنوان یک مشخصه اصلی طراحی با انعطاف پذیری همراه هستند، که یک مسئله جدید نسبت به TCP است. برای مثال، در QUIC و SCTP غیرفعال کردن انتقال های قابل اعتماد برای جریان های اصلی ممکن است، و QUIC و DCCP مکانیزم هایی برای ویژگی های و پارامترهای مذاکره شده در طول دست تکان دادن ارتباط دارد. این تنظیم مجدد باید با تکامل مناسب API ها با لایه کاربرد منطبق باشد، لذا توسعه دهندگان می توانند از آن بهره ببرند. سیگنالینگ QoS صریح در این جهت یک مرحله فراتر می رود: به منظور پشتیبانی کامل از اپلیکیشن ها و سرویس های جدید، نقاط انتهایی نیاز دارند که قادر باشند که پیش نیازهای QoS خود را مشخص کنند، همانطور که الگوهای آگاه از QoS از ابزارهایی مانند SDN استفاده می کنند.

جدول 2: خلاصه ای از الگوهای کنترل ازدحام ارائه شده، دسته بندی بر اساس فلسفه طراحی

نوع	الگوریتم	مکانیزم کنترل ازدحام	مزایا	معایب
مبتنی بر گم شدن بسته	NewReno [88] BIC [89] CUBIC [90] Wave [91]	AIMD تابع افزایش جستجوی باینری تابع Cubic CWND نطبق مبتنی بر توالی	همگرایی اثبات شده، عدالت عدالت بالاتر عدالت مستقل از RTT عدالت و بهره وری	ناکارآمدی در LFN بسیار تهاجمی تعداد بالای انتقال مجدد به شدت نوسان دار RTT
مبتنی بر تاخیر	Vegas [92], [93] Verus [94]	تغییر RTT با سیگنال ازدحام AIMD مبتنی بر مشخصه	انتقال مجدد کمتر، تاخیر کمتر تطبيق پذیری نسبت به کانال -	سرکوب توسط جریان مبتنی بر گم شدن بسته

	Nimbus [95] LEDBAT [96]	تاخیر صف صریح و مدلسازی ترافیک تاخیر اضافی برای جریان‌ها با اولویت بالا	های نوسان دار تهاجمی بودن مقیاس پذیر در مقابله با CUBIC بر جریان‌های دیگر تاثیر ندارد	بار CPU سمت ارسال کننده بالا ناعادلانه نسبت به Vegas و BBR محدود نسبت به ترافیک اولویت پایین
مبتنی بر ظرفیت	Westwood [97] Sprout [98]	تخمین پهنای باند با کاهش CWND مدل ظرفیت HMM	در وایرلس و لینک‌های سست خوب است تاخیر کم، قابل سفارشی سازی	بدون کنترل تاخیر نیاز به یک بافر به ازای هر جریان
ترکیبی	Compound [99] Illinois [100] Veno [101] BBR [21]	مجموع پنجره های Reno و Vegas تاخیر استفاده شده برای تعیین تغییر CWND مدل صریح بافر ظرفیت و سنجش RTT	سریع در LFN، عادل نسبت به CUBIC سریع در LFN، عادل نسبت به CUBIC سریع در LFN، عادل نسبت به CUBIC توان عملیاتی بالا، تاخیر کم	بدون کنترل تاخیر بدون کنترل تاخیر بدون کنترل تاخیر مسائل عدالت و حرکت
مبتنی بر یادگیری	Remy [102] TAO [103] PCC [104] TCP-RL [105] QTCP [106]	سیاست مبتنی بر مونت کارلو پیشرفت در Remy آزمایشات آنلاین برای تعیین CWND تقویت یادگیری برای تعیین الگوریتم CC تقویت یادگیری برای انتخاب CWND	رسیدن به ظرفیتی با تاخیر کم مسئله عدالت برطرف شده است. خوبی در شبکه‌های RTT بالا قابلیت‌های خود سازمان ده توان عملیاتی بالاتر نسبت به NewReno	مسائل عدالت با دیگر TCPها نیازمند دانش شبکه تست نشده bufferbloat تست نشده در محیط‌های به شدت پویا ارزیابی عملکرد محدود

الگوریتم‌های کنترل ازدحام

روش‌هایی که برای کنترل ازدحام در TCP استفاده می‌شود را شرح خواهیم داد:

- شروع آهسته

شروع آهسته، یک مکانیزم است که توسط فرستنده استفاده می‌گردد. این مکانیزم برای تعیین کنترل نرخ ارسال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس میزان تصدیق‌هایی که از طرف گیرنده می‌آیند، فرستنده نرخ ارسالش را تعیین می‌نماید.

- پیشگیری از تصادم

زمانی که داده‌ای در طول پیشگیری از تصادم، دریافت می‌شود، سائز پنجره‌ی تصادم افزایش می‌یابد.

در طول مرحله‌ی اولیه‌ی ارسال در یک ارتباط TCP از الگوریتم شروع آهسته استفاده می‌شود. با این وجود امکان دارد که در طی شروع آهسته، شبکه مجبور شود یک یا چندین بسته را به دلیل ازدحام شبکه drop نماید. اگر یک چنین اتفاقی بیفتد، از الگوریتم جلوگیری از ازدحام بایستی استفاده کرد. با استفاده از این الگوریتم نرخ ارسال را پایین می‌آوریم. در آخر باید خاطر نشان کنیم که الگوریتم در کنار جلوگیری از ازدحام مورد استفاده قرار می‌گیرد و کارآمد می‌باشد.

- ارسال دوباره سریع

زمانی که گیرنده سه یا بیشتر از سه تصدیق تکراری دریافت می‌نماید حتی برای اتمام زمان ارسال دوبار صبر نمی‌کند و بلافاصله داده را ارسال می‌نماید. به این روند ارسال مجدد سریع می‌گویند.

- بهبود سریع

به جای استفاده از یک پنجره در حالت شروع آهسته، فرستنده ارسال داده را با یک پنجره بزرگتر ادامه می‌دهد. این امر باعث افزایش خروجی در شرایطی که نرخ تصادم متوسط است، می‌گردد.

منطق پشت کنترل ازدحام به شرح زیر است: از آنجایی که لینک‌ها با ظرفیت محدود نیاز دارند که توسط جریان‌های متعدد به اشتراک گذاشته شوند، آن‌ها می‌توانند با جریان‌های تجمعی تولید شده توسط منابع متعدد دچار سرریز شوند، که یک گلوگاه ارتباطی را ایجاد می‌کند. اگر هیچ محدودیتی در نرخ ارسال نباشد؛ ارسال کننده‌ها انتقال مجدد بسته‌ها را در زمانی که یک تایید دریافت مثبت (ACK) را از مقصد در یک بازه به نام تایم اوت انتقال مجدد¹ (RTO) دریافت نکرده اند، آغاز می‌کنند. این، به نوبه خود، بار شبکه را افزایش می‌دهد، و یک مارپیچ مخرب به نام فروپاشی ازدحام را هدف قرار می‌دهد. کنترل ازدحام اجتناب از این شرایط را هدف قرار می‌دهد: ارسال کننده‌های به علائم ازدحام با کاهش فعال نرخ خود واکنش نشان می‌دهند. چند طرح کنترل ازدحام وجود دارد، که راه‌های متفاوتی برای تشخیص ازدحام و واکنش به آن دارند، اما همه آنها یک هسته مشترک دارند.

مسائلی که در بخش قبل ذکر کردیم طراحی مکانیزم‌های کنترل ازدحام خوب را سخت می‌سازد: ویژگی‌های خاص ارتباطی و هریک از لینک‌ها می‌توانند بر عملکرد، به روش‌های غیرقابل پیش بینی تاثیر گذارند. مدل‌های ریاضی پروتکل‌ها و فرضیات آن‌ها به ندرت واقع بینانه هستند، و اغلب به لحاظ نظری الگوریتم‌های بهینه آن طور که در شبکه‌های واقعی انتظار می‌رود کار نمی‌کنند. علاوه بر این، در بیشتر موارد (برای TCP)، الگوریتم کنترل ازدحام برای یک پروتکل انتقال خاص در یک پایگاه کد کرنل از آن پروتکل اجرا می‌شود، و در نتیجه، برای هر ارتباط انتها به انتها یکی است. بنابراین، سفارشی سازی پاسخ‌های الگوریتم ازدحام به مشخصه‌های هر ارتباط ممکن نیست.

علاوه بر این، تشخیص زمانی که ازدحام صورت میگیرد و اینکه چگونه اندازه پنجره ازدحام باید حفظ شود مسائل پیش پا افتاده ای نیستند. راه حل های اولیه گم شدن بسته ها را به عنوان نشانه ازدحام می دیدند و از یک استراتژی AIMD استفاده کردند، که منصف بودن و ثبات را تضمین می کند. الگوی AIMD ساده است، چرا که نیازمند دو دستور برای به روزرسانی پنجره ازدحام است (که اغلب به صورت مختصر CWND گفته می شود):

$$CWND \leftarrow CWND + \frac{\alpha}{CWND} \quad (1)$$

در ACK های دریافت شده و

$$CWND \leftarrow \frac{CWND}{\beta} \quad (2)$$

در بسته های گم شده، که در این روابط α و β پارامترهای تنظیم مکانیزم هستند. پروتکل های جدیدتر اغلب شامل اطلاعات تاخیر به عنوان یک سیگنال ازدحام بالقوه هستند، و پذیرش پنجره ازدحام متناسب با نیازهای عملیاتی است. ACK انتخابی (SACK) دیگر گزینه ای است که اطلاعات در دسترس برای مکانیزم کنترل ازدحام را بهبود می بخشد. حال فلسفه های طراحی کنترل ازدحام اصلیه مزایا و نقص های آنها را لیست می کنیم، و الگوریتم های قدیمی تر را به منظور ارائه اطلاعات پیش زمینه لازم برای تناسب بهتر با استقرارهای جدید بررسی می کنیم؛ مکانیزم های اصلی ارائه شده در این بخش در جدول 2 خلاصه شده اند. همچنین تاکید کردیم که همه مکانیزم های کنترل ازدحام TCP بحث شده در زیر می توانند برای ارسال کننده های QUIC و SCTP بدون هیچ اصلاحی اجرا شوند. DCCP نیازمند تلاش بیشتری است، چرا که شامل مکانیزم انتقال مجدد نیست، اما اصول پایه و فلسفه های طراحی یکی هستند. DCCP فریم ورکی را برای مکانیزم های کنترل ازدحام ارائه میدهد که می توانند توسط اپلیکیشن با استفاده از ID های کنترل ازدحام (CCIDs) انتخاب شوند. مکانیزم های کنترل ازدحام از هسته پروتکل های فعال کننده ماژولاریته و بسته های ممکن جدا هستند. هر یک از دو ارتباط می توانند یک CCID متفاوت را انتخاب کنند چرا که آنها به لحاظ منطقی جدا هستند.

روش های موجود جهت کنترل ازدحام بر پایه مهلت زمانی

1. الگوریتم TCP-Tahoe
2. الگوریتم TCP Reno
3. الگوریتم TCP NewReno

1- معرفی الگوریتم TCP-Tahoe

یکی از اولین راهکارهایی که توسط جاکوبسون ارائه گردید روش TCP-Tahoe می باشد و الگوریتمی که در این روش ارائه شده از بخش اساسی تشکیل یافته که در ادامه به هر کدام از آنها اشاره خواهیم کرد.

1. تخمین زمان ارسال مجدد : (RTO) عامل TCP پس از ارسال هر بسته زمان ارسال بسته را ثبت خواهد کرد. در صورتی که پس از گذشت یک زمان تخمینی تصدیق دریافت بسته دریافت نشود، فرض بر این است که بسته در جایی از مسیر به دلیل ازدحام از دست رفته، لذا عاملی، بسته را مجدداً ارسال خواهد کرد که تخمین صحیح این زمان نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
2. در صورتیکه این زمان کوچک باشد باعث ارسال چند باره یک بسته خواهد شد، که موجب تشدید ازدحام می گردد و در صورت بزرگ بودن عاملی از دسته رفتن بسته ها بیشتر به طولی می انجامد و گذردهی جریان را کاهش خواهد داد.
3. بخش دوم در واقع بهبودی برای دسته اول است، هر چند به کمک RTO از دست رفتن بسته استاندارد، تنها راه برای تشخیصی از دست رفتن بسته دریافت نشدن Ack پس از گذر زمان RTO است، در حالی که از بسته های Ack تکراری را می توان به این منظور استفاده کرد.
4. به زبان ساده تر در صورت دریافت بسته های Ack تکراری می توان به سرعت بسته ای که از دست رفته را تشخیص داده و مجدداً ارسال نمود. لازم به توضیح است که بسته ی Ack حداکثر پس از مدت زمان RTT به دست عاملی خواهد رسید.
5. آخرین و مهمترین بخش در این پروتکل، فاز آغاز آهسته (SS) و فاز جلوگیری از کنترل ازدحام (CA) است. در فاز آغاز آهسته عامل TCP سعی خواهد کرد که حداکثر ظرفیت کانال را شناسایی کند و در صورت وقوع ازدحام پنجره ارسال خود را به صورت ضربی کاهش می دهد، (اندازه پنجره ارسال نصف خواهد شد.) و در فاز جلوگیری از ازدحام اندازه پنجره ارسال با رشد خطی افزایش خواهد یافت، در این فاز عاملی سعی خواهد کرد که گذردهی جریان TCP را افزایش دهد و بیشترین داده ممکن را قبل از وقوع ازدحام ارسال کند. در شکل زیر روش آغاز آهسته و فاز پرهیز از ازدحام در TCP-Tahoe نشان داده شده است.

شکل 4: روش آغاز آهسته و فاز پرهیز از ازدحام

2- معرفی الگوریتم TCP Reno

همانطور که در الگوریتم TCP Tahoe مشاهده شد در صورت از دست رفتن یک بسته، اندازه پنجره ارسال باز نشانی شده و مجدداً از مقدار ۱ افزایش می یابد، این واکنش سخت گیرانه و انفجاری، گذردهی جریانی را که از الگوریتم Tahoe استفاده می کند، را کاهش می دهد. به

عنوان مثالی شکل زیر را در نظر بگیرید، در صورتیکه نرخ ارسال ما ۴ برابر گذردهی مسیریاب باشد، گذردهی جریان را تا ۷۵ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

شکل 5: افزایش نمای Packet Loss در صورت افزایش سربار مسیریاب

3- معرفی الگوریتم TCP NewReno

یکی از نقاط ضعف در فاز بازیابی سریع (FR) هنگامی است، که چندین بسته به صورت زنجیر ای از بین می‌روند که باعث افزایش زمان بازیابی خواهد شد. در شکل زیر فاز بازیابی سریع 3 مرتبه انجام شده و اندازه پنجره ارسال 3 مرتبه نصف گردیده است، در نتیجه گذردهی الگوریتم در محیط‌های که بارکاری بالای دارند، کاهش می‌یابد.

شکل 6: فاز بازیابی سریع در TCP Reno

-ساز و کارهای مبتنی بر گم شدن بسته

پروتکل TCP انتقال و تحویل مطمئن بسته‌های داده در شبکه‌ها را از طریق یک فرآیند مشخص تضمین می‌کند. قبل از آغاز انتقال داده، باید ارتباطی میان مبدا و مقصد برقرار شود زیرا TCP یک پروتکل مبتنی بر اتصال بوده و برای عملکرد صحیح، نیاز دارد که این ارتباط فعال تا پایان ارسال و دریافت داده‌ها حفظ گردد.

وقتی ارتباط آغاز می شود، پروتکل TCP پیام های فرستنده را به بسته های کوچکی تقسیم می کند. برای حفظ یکپارچگی پیام ها، پروتکل TCP به هر بسته یک شماره اختصاص می دهد. سپس بسته ها آماده انتقال به لایه IP شده تا برای مقصد ارسال شوند. حتی اگر همه بسته ها بخشی از یک پیام واحد باشند، ممکن است برای رسیدن به مقصد از مسیرهای مختلفی عبور کنند.

هنگامی که تمام بسته ها به مقصد می رسند، پروتکل TCP پیام را با کنار هم قرار دادن تمام قطعات (packets) مجدداً بازسازی کرده تا آن را به درستی تحویل دهد. این سناریو ممکن است در صورت بروز مشکل درون شبکه، مختل شود. احتمال دارد که بسته های داده در طول مسیر گم شده، تکرار شوند یا با ترتیب نادرست برسند. مزیت پروتکل TCP در این است که می تواند چنین مشکلاتی را تشخیص داده و برطرف کند. این پروتکل می تواند درخواست ارسال مجدد بسته های گم شده را داده و با ترتیب درست سازماندهی نماید. اگر پیام ها قابل تحویل نباشند، این موضوع به فرستنده گزارش داده می شود.

همان طور که مشاهده می کنید، اینترنت یک شبکه مبتنی بر ارسال بسته ها می باشد. تمام داده ها به بسته های کوچک تقسیم شده و از مسیرهای مختلف و همزمان به سمت مقصد حرکت می کنند. هنگامی که به مقصد می رسند، پروتکل TCP آنها را بازسازی کرده و IP وظیفه دارد بسته ها را به مقصد درست ارسال کند.

شکل 7: نحوه ارسال و دریافت بسته

الگوریتم های کنترل ازدحام TCP کلاسیک مانند Tahoe، Reno و New Reno از گم شدن برای تشخیص ازدحام استفاده می کنند. اگر یک بسته مشخص شود که گم شده است، چه زمانی که تایمر RTO منقضی شده است یا بعد از سه بار ACK تکراری پی در پی، مکانیزم AIMD به صورت همواری پنجره ازدحام را کاهش می دهد. در حالی که Tahoe بسیار محافظه کار است، از یک CWND یک بسته ای شروع میکند و به فاز slow start وارد می شود، Reno و New Reno تنها CWND را با نیمی از موارد سه ACK تکراری کاهش می دهند، که در شکل 8 نشان داده شده است. کنترل ازدحام QUIC پیش فرض نیز بر اساس New Reno است، حتی اگر دیگر الگوریتم های کنترل ازدحام استفاده شوند، مانند TCP. تعدادی از اصلاحات که برای New Reno پیشنهاد شده است مستقیماً در پیش

نویس‌های پروتکل IETF QUIC آورده می‌شود. برای مثال، شماره بسته به صورت یکنواختی افزایش می‌یابد، لذا ارسال کننده QUIC می‌داند که آیا یک ACK دریافت شده برای بسته اصلی است یا برای بسته ای است که مجدد انتقال داده شده است. علاوه بر این، در حالی که با ویژگی TCP SACK تنها سه دامنه ACK مشخص می‌شود QUIC تعداد دامنه‌های ACK را در یک بسته بازخورد محدود نمی‌کند. پیش نویس نیز استفاده از pacing، را برای اجتناب از انتقال‌های انبوه بسته ها، و مکانیزم کاهش بسته‌های گم شده برای تشخیص موثر بسته‌های گم شده در پایان انتقال داده را توصیه می‌کند.

BDP یک محصول ظرفیت گلوگاه و حداقل RTT است؛ شبکه‌ها با یک BDP بر Long Fat Networks (LEN) 100kb در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم‌های مبتنی بر گم شدن بسته کلاسیک به شدت در LENها ناکارآمد هستند، چرا که فاز بازیابی برای یک ارتباط با یک حداقل 100 RTT میکروثانیه و یک ظرفیت 100 Mb/s کمتر از یک دقیقه است، و حدود ده دقیقه است اگر ظرفیت به 1 Gb/s افزایش یابد.

شکل 8: مقایسه TCP New Reno's CWND

نحوه مدیریت خطاها توسط بسته های داده در TCP

یکی از ویژگی های خیلی مهم پروتکل TCP (Transmission Control Protocol)، مدیریت خطاهاست که باعث می‌شود این پروتکل بتواند ارتباطی پایدار و مطمئن برقرار کند. در واقع، TCP با استفاده از چند تا روش خاص، خطاهایی که ممکنه موقع انتقال داده ها پیش بیاد رو شناسایی و درست می‌کنه. تو این قسمت، می‌خوایم ببینیم چطور بسته های داده تو TCP خطاها رو کنترل می‌کنن.

اولین روش، استفاده از شماره توالی هست. هر بسته داده ای که توسط TCP فرستاده می شه، به شماره توالی منحصر به فرد داده که ترتیب دریافتش رو مشخص می کنه. این شماره کمک می کنه دستگاه مقصد بسته ها رو به همون ترتیبی که باید، دوباره کنار هم بچینه. حالا اگه به بسته گم بشه یا خراب بشه، دستگاه مقصد با نگاه کردن به شماره توالی متوجه می شه و دوباره درخواست می کنه اون بسته ارسال بشه.

روش دوم، شماره تأیید یا همون ACK هست. وقتی دستگاه مقصد به بسته رو دریافت کرد، به پیغام تأیید به فرستنده می فرسته که یعنی بسته با موفقیت رسیده. اگه فرستنده بعد از ارسال به بسته، این تأیید رو دریافت نکنه، فکر می کنه بسته گم شده و دوباره اون رو ارسال می کنه. این کار باعث می شه احتمال از دست رفتن داده ها کم بشه و مطمئن باشیم اطلاعات درست منتقل شدن.

سومین روش هم استفاده از الگوریتم Checksum هست. هر بسته TCP به مقدار Checksum داره که برای بررسی صحت داده ها به کار می ره. وقتی بسته ارسال می شه، TCP به محاسبه انجام می ده و مقدار Checksum رو بر اساس محتوای بسته تولید می کنه. وقتی بسته به مقصد می رسه، دوباره همین محاسبه انجام می شه و اگه مقدار Checksum جور درنیاد، یعنی خطایی تو بسته وجود داره و اون وقت بسته باید دوباره ارسال شود.

نتیجه گیری

پروتکل TCP نقش حیاتی در انتقال داده ها در شبکه های کامپیوتری و به ویژه اینترنت ایفا می کند. ویژگی های کلیدی این پروتکل از جمله اتصال گرایی، قابلیت اطمینان، کنترل جریان و کنترل ازدحام، آن را به ابزاری مناسب برای انتقال داده های حساس و مهم تبدیل کرده است. TCP به دلیل اطمینان از تحویل صحیح داده ها، در بسیاری از کاربردها و خدمات اینترنتی از جمله وب گردی، ارسال ایمیل، انتقال فایل و غیره به طور گسترده استفاده می شود. با این حال، چالش ها و محدودیت هایی مانند تأخیر در برقراری اتصال، مصرف منابع و مشکلات امنیتی نیز وجود دارند که باید در طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای مد نظر قرار گیرند. پروتکل های شبکه با فراهم کردن مجموعه ای از قوانین و استانداردها، به تسهیل و بهبود ارتباطات دیجیتال در سطح جهانی کمک می کنند. این پروتکل ها نه تنها به اطمینان از انتقال صحیح و ایمن داده ها کمک می کنند بلکه با افزایش کارایی و پایداری شبکه ها، نقش حیاتی در زیرساخت های فناوری اطلاعات ایفا می نمایند. پروتکل های متعددی مانند TCP/IP، HTTP، و DNS با استفاده از تکنیک های پیشرفته، امکان ارتباط بین میلیون ها دستگاه را در سراسر جهان فراهم کرده اند. همچنین، با توسعه فناوری های جدید مانند 5G و اینترنت اشیا (IoT)، نیاز به پروتکل های شبکه جدید و بهبود یافته ای که قادر به پاسخگویی به چالش های جدید باشند، بیش از پیش احساس می شود. به این ترتیب، آشنایی و تسلط بر پروتکل های شبکه برای متخصصین فناوری اطلاعات امری ضروری است تا بتوانند در محیط های پیچیده و پیشرفته امروزی به طور موثر عمل کنند. با توجه به تحولات سریع در حوزه ارتباطات دیجیتال، مطالعه و تحقیق در زمینه پروتکل های شبکه باید به عنوان یک اولویت مهم برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود. در نهایت، پروتکل شبکه به عنوان یکی از عناصر کلیدی در سیستم های ارتباطی مدرن، باید همواره مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا بتوان بهترین راه حل ها را برای بهبود ارتباطات دیجیتال ارائه داد.

REFERENCES

1. S. Parkvall, E. Dahlman, A. Furuskar and M. Frenne, "NR: The new 5G radio access technology", *IEEE Commun. Stand. Mag.*, vol. 1, no. 4, pp. 24-30, Dec. 2022.
2. B. Bellalta, "IEEE 802.11ax: High-efficiency WLANs", *IEEE Wireless Commun.*, vol. 23, no. 1, pp. 38-46, Feb. 2021.
3. Y. Ghasempour, C. R. C. M. da Silva, C. Cordeiro and E. W. Knightly, "IEEE 802.11ay: Next-generation 60 GHz communication for 100 Gb/s Wi-Fi", *IEEE Commun. Mag.*, vol. 55, no. 12, pp. 186-192, Dec. 2017.
4. R. Alvizu et al., "Comprehensive survey on T-SDN: Software-defined networking for transport networks", *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 19, no. 4, pp. 2232-2283, 4th Quart. 2017.
5. K. Edeline and B. Donnet, "A first look at the prevalence and persistence of middleboxes in the wild", *Proc. 29th IEEE Int. Teletraffic Congr. (ITC)*, vol. 1, pp. 161-168, Sep. 2017.
6. B. Bellalta, "IEEE 802.11ax: High-efficiency WLANs," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 23, no. 1, pp. 38-46, Feb. 2016.
7. Ghasempour, C. R. C. M. da Silva, C. Cordeiro, and E. W. Knightly, "IEEE 802.11ay: Next-generation 60 GHz communication for 100 Gb/s Wi-Fi," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 55, no. 12, pp. 186-192, Dec. 2017.
8. Q. D. Coninck, M. Baerts, B. Hesmans, and O. Bonaventure, "Observing real smartphone applications over multipath TCP," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 54, no. 3, pp. 88-93, Mar. 2016.
9. R. Alvizuet et al., "Comprehensive survey on T-SDN: Software-defined networking for transport networks," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 19, no. 4, pp. 2232-2283, 4th Quart., 2017.
10. G. Papastergiou et al., "De-ossifying the Internet transport layer: A survey and future perspectives," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 19, no. 1, pp. 619-639, 1st Quart., 2017.
11. N. Cardwell, Y. Cheng, C. S. Gunn, S. H. Yeganeh, and V. Jacobson, "BBR: Congestion-based congestion control," *ACM Queue*, vol. 14, no. 5, pp. 20-53, Sep. 2016.